

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛЮЧЕВЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА

Ахрарова Феруза Махмуджановна

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена растущей значимостью дисплазии соединительной ткани (ДСТ) и малых аномалий развития сердца (МАРС) у детей, поскольку эти патологии тесно связаны с развитием различных кардиоваскулярных заболеваний. Проблема нарушений метаболизма соединительной ткани, особенно в детском возрасте, требует внимания, так как это может влиять на развитие многочисленных заболеваний.

Статья посвящена исследованию фенотипических признаков и биохимических маркеров у детей с ДСТ и МАРС. Изучены клинико-генетические особенности, а также уровень гидроксипролина и микроэлементов (селен, медь, марганец, магний) в сыворотке крови. В исследовании участвовали 95 детей, из которых 80 имели ДСТ с МАРС, а 15 составили контрольную группу. Результаты показали, что дети с кардиоваскулярной патологией на фоне ДСТ имеют повышенный уровень гидроксипролина в крови и дефицит микроэлементов. Эти данные подтверждают взаимосвязь между элементным дисбалансом и клиническими проявлениями заболевания, что делает их важными для диагностики и прогнозирования патологий.

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, малые аномалии развития сердца, гидроксипролин, микроэлементы, дети.

YURAK RIVOJLANISHINING KICHIK ANOMALIYALARI BO'LGAN BOLALARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DISPLAZIYASINING

ASOSIY BOKIMYOVIY MARKERLARI

Axrarova Feruza Maxmudjanovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston

Annotatsiya. Tadqiqotning dolzarbligi bolalarda biriktiruvchi to'qima displaziyasi (BTD) va yurak rivojlanishining kichik anomaliyalari (YRKA) kasalliklarining oshib borayotganligi bilan izohlanadi, chunki bu patologiyalar turli yurak-qon tomir kasalliklarning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Biriktiruvchi to'qimaning metabolizmi buzilishlari, ayniqsa bolalik davrida, alohida e'tiborni talab qiladi, chunki bu ko'plab kasalliklarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Maqola BTD va YRKA bo'lgan bolalardagi fenotipik belgilarga va biokimyoviy markerlarga bag'ishlangan. Klinik-genetik xususiyatlar, shuningdek, qon zardobidagi gidroksiprolin va mikroelementlar (selen, mis, marganets, magniy) darajasi o'rganildi. Tadqiqotda 95 ta bola ishtirok etdi, ulardan 80 tasi BTD bilan YRKA ga ega, 15 tasi esa nazorat guruhini tashkil etdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, BTD fonida yurak-qon tomir patologiyasi bo'lgan bolalarda gidroksiprolin darajasi oshgan va mikroelementlar defitsiti mavjud. Ushbu ma'lumotlar elementlar disbalansi va kasallikning klinik namoyon bo'lishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tasdiqlaydi, bu esa ularni diagnostika va patologiyalarni prognoz qilishda muhim ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: biriktiruvchi to'qima displaziyasi, yurak rivojlanishining kichik anomaliyalari, gidroksiprolin, mikroelementlar, bolalar.

KEY BIOCHEMICAL MARKERS OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH MINOR HEART ANOMALIES

Akhrarova Feruza Makhmudjanovna

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

Abstract. The relevance of the study is determined by the growing significance of connective tissue dysplasia (CTD) and minor heart anomalies (MHA) in children, as these conditions are closely associated with the development of various cardiovascular diseases. The issue of connective tissue metabolism disorders, especially in childhood, requires attention, as it may influence the development of numerous diseases.

The article focuses on the study of phenotypic traits and biochemical markers in children with CTD and MHA. Clinical-genetic features, as well as the levels of hydroxyproline and trace elements (selenium, copper, manganese, magnesium) in serum, were analyzed. The study involved 95 children, 80 of whom had CTD with MHA, while 15 constituted a control group. The results showed that children with cardiovascular pathology against the background of CTD had elevated hydroxyproline levels in their blood and a deficiency of trace elements. These findings confirm the relationship between element imbalance and the clinical manifestations of the disease, making them crucial for diagnosis and prognosis of pathologies.

Keywords: connective tissue dysplasia, minor heart anomalies, hydroxyproline, trace elements, children.

Введение. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) представляет собой группу заболеваний, характеризующихся нарушением структуры и функции соединительных тканей, что может привести к развитию широкого спектра клинических проявлений, включая малые аномалии развития сердца (МАРС). В детском возрасте диагностика ДСТ представляет собой сложную задачу, поскольку его проявления могут быть скрытыми или слабо выраженными, а симптомы часто маскируются под другие заболевания. Это даёт необходимость использования биохимических маркеров, которые могли бы помочь в раннем

выявлении этих заболеваний, а также в оценке их прогноза и эффективности лечения [4, 7].

МАРС — это малые аномалии в развитии сердечно-сосудистой системы, которые, хотя и не всегда проявляются клинически, могут влиять на функциональное состояние сердца и его структуры. Исследования показывают, что наличие МАРС может быть связано с нарушениями в соединительных тканях, что открывает перспективы для использования биохимических маркеров для диагностики и мониторинга таких заболеваний [3, 5]. Одним из таких маркеров является гидроксипролин, основной компонент коллагена, уровни которого могут служить индикатором нарушений в обмене коллагеном при ДСТ [10]. Также важными маркерами являются минералы, такие как кальций, магний и цинк, которые играют значительную роль в патогенезе как заболеваний соединительных тканей, так и аномалий развития сердца [8].

В последние годы в российской и зарубежной литературе появляется всё больше работ, посвященных диагностике и лечению ДСТ у детей с аномалиями сердца. Важно подчеркнуть, что повышенный уровень гидроксипролина, а также изменения в содержании минералов, могут служить маркерами нарушений, связанных с дисплазией соединительных тканей и её осложнениями [2, 10]. Эти исследования открывают новые возможности для улучшения диагностики и повышения качества жизни пациентов.

Аминокислотный состав коллагена хорошо изучен, а его специфическими маркерами являются пролин и гидроксипролин (ГОП). ГОП — аминокислота, входящая в состав коллагена, который является основным компонентом костной и соединительной ткани. Он является показателем метаболизма этих тканей: при распаде коллагена ГОП поступает в кровь и мочу, а часть его окисляется в печени. Повышение уровня ГОП наблюдается при заболеваниях, связанных с распадом соединительной ткани, и может отражать степень активности катаболических процессов [2, 8].

В последние годы исследователей всё больше привлекает проблема влияния несбалансированного поступления химических элементов на развитие патологии. Детский организм особенно уязвим к минеральному дисбалансу. Важную роль играют незаменимые микроэлементы (железо, йод, медь, марганец, цинк, кобальт, селен, хром, фтор), которые входят в состав ферментов, витаминов, гормонов и участвуют в метаболизме [1].

Таким образом, данная работа актуальна, поскольку направлена на изучение биохимических маркеров, которые могут быть использованы для диагностики ДСТ у детей с МАРС. Применение таких маркеров позволит своевременно выявлять патологические изменения в соединительных тканях и сердечно-сосудистой системе, что в свою очередь приведет к улучшению ранней диагностики и профилактики заболеваний.

Целью данного исследования является оценка биохимических маркеров, таких как гидроксипролин и минералы, для диагностики и мониторинга ДСТ у детей с МАРС.

Материалы и методы исследования. Исследованию подверглись 95 детей дошкольного и школьного возраста, получавших стационарное лечение в отделениях кардиоревматологии ГДКБ № 4 г. Ташкента. Среди них 80 детей с ДСТ и МАРС, а также 15 здоровых детей того же возраста, составивших контрольную группу. В состав группы с ДСТ вошли 45 детей с кардиоваскулярной патологией на фоне малых аномалий развития сердца (группа I) и 35 детей без кардиоваскулярных нарушений, но с МАРС (группа II). Были исследованы внешние и внутренние фенотипические признаки, возрастно-половая структура, характер жалоб, а также маркеры метаболизма соединительной ткани.

Результаты и их обсуждение. Анализ возрастной категории среди детей с МАРС показал, что основную часть составляют подростки в возрасте 8-12 и

12-16 лет. В контрольной группе здоровых детей преобладали дети раннего возраста и подростки 12-16 лет (рис. 1).

Рис. 1. Возрастные категории обследованных больных

При анализе половых различий среди обследованных детей с МАРС в сочетании с сердечно-сосудистой патологией и без сердечно-сосудистой патологии выявлено преобладание удельного веса мальчиков – 60% и 52,5% (рис. 2).

Рис. 2. Распределение обследованных больных в зависимости от пола

Клиническая картина у детей с малыми аномалиями развития сердца достаточно многообразна. Проявления её чаще начинаются в подростковом возрасте. Анализ жалоб у пациентов с МАРС показывает, что достоверно чаще жалобы предъявляли дети с МАРС, отягощенные сердечно-сосудистой патологией. Ведущей сердечно-сосудистой патологией у обследованных нами детей с МАРС был аритмический синдром (табл. 1).

Дети с сочетанием ПМК и АХЛЖ чаще жаловались на «ноющие» боли в области сердца, ощущение сердцебиения, головные боли, головокружение, повышенную утомляемость, а также на ощущение «зябкости» и похолодание кистей при комнатной температуре. Головокружение возникало при изменении положения тела (из горизонтального в вертикальное) или при резком повороте головы у 2/3 детей. Среди других жалоб в общей популяции детей с МАРС у 15,8% отмечались диспепсические расстройства, такие как боли в животе, не всегда связанные с приемом пищи, изжога, чувство тяжести в правом подреберье, быстрая насыщаемость и запоры.

Таблица 1.

Характеристика частоты жалоб у пациентов с МАРС

Жалобы	I-группа (n=55)	II –группа (n=40)
Перебои в работе сердца	39 (70,9%)	14 (35,0%)
Кардиалгии	21 (38,2%)*	9 (22,5%)
Сердцебиения	40 (72,7%)*	17 (42,5%)
Головная боль	29 (52,7%)**	9 (22,5%)
Головокружение	16 (29,1%)	8 (20,0%)
Снижение аппетита	23 (41,8%)	13 (32,5%)
Утомляемость	50 (90,9%)*	21 (52,5%)
Апатия	19 (34,5%)**	5 (12,5%)
Ощущение «зябкости»	21 (38,1%)*	11 (27,5%)
Похолодание кистей	17 (30,9%)	10 (25,0%)

*Примечание: *- достоверность ($p < 0,01$) между I и II группой пациентов с ДСТ,
** - достоверность ($p < 0,05$) между I и II группами пациентов с ДСТ*

Бледность кожных покровов отмечалась у 41,0% детей с ПМК, у 32,0% с АХЛЖ и у 47,4% с сочетанием ПМК и АХЛЖ.

Для оценки информативности фенотипических признаков при диагностике сердечно-сосудистой патологии нами была проведена балльная оценка внешних и висцеральных признаков системного вовлечения соединительной ткани у детей (табл. 2).

Таблица 2.

Балльная оценка внешних и висцеральных признаков системного вовлечения соединительной ткани у детей

Признаки	Всего баллов в I группе	Всего баллов во II группе
Костно-суставные:		
Воронкообразная деформация грудной клетки	98	84
Килевидная деформация грудной клетки	30	22,5
Долихостеномелия	40	17,5
Сколиоз	96	56
Кифоз	64	28
ГМС	100	72
Hallux valgus (пяточно-вальгусн. косолапость)	30	30
Арахнодактилия	15	0
Другая деформация грудной клетки	16,5	18
Плоскостопие	50	35
Эктодермальные (кожа, зубы):		
Гиперпигментация кожи над остистыми отростками позвонков	56	54

Повышенная растяжимость кожи	58,5	42
Экхимозы, петехии, носовые кровотечения	69	57
Атрофические стрии	24	4,5
«Натоптыши» на тыльной поверхности стоп	21	15
Видимая венозная сеть	16	15
Аномалии прорезывания зубов	14	18
Мышечные:		
Мышечная гипотония	82,5	60
Висцеральные признаки		
Остеопения выраженная/умеренная	100	58
ПМК (все типы) /другие МАРС	100	62
Другие МАРС	42	31,5
ДЖВП на фоне аномалии развития желчного пузыря	57	39
Рефлюксная болезнь	32	25

Анализ данных показал, что у детей с МАРС и кардиоваскулярной патологией наиболее выраженными фенотипическими признаками являются: воронкообразная и килевидная деформация грудной клетки, долихостеномелия, сколиоз, кифоз, гипермобильность суставов, мышечная гипотония, остеопения, а также ПМК (все типы) и другие малые аномалии развития сердца.

Исследование уровня гидроксипролина в сыворотке крови показало, что у пациентов с МАРС и кардиоваскулярной патологией содержание свободного ГОП было достоверно ($P < 0,05$) выше, чем у пациентов с МАРС без кардиоваскулярных нарушений. Уровень ГОП составил $29,4 \pm 2,4$ мкмоль/л и $20,2 \pm 1,5$ мкмоль/л соответственно. У здоровых детей показатель ГОП равнялся $16,1 \pm 1,2$ мкмоль/л (табл. 3).

Таблица 3.

**Содержание ГОП в сыворотке крови у детей
в исследуемых группах ($M \pm m$; мкмоль/л)**

Группа больных	Средний уровень ГОП
МАРС с кардиоваскулярной патологией	29,4 ± 2,4*
МАРС без кардиоваскулярной патологии	20,2 ± 1,5
Здоровые дети	16,1 ± 1,2

*Примечание: *- достоверность между показателями сравниваемых групп
($P < 0,05$)*

Изучено содержание микроэлементов селен, медь, марганец и магния в сыворотке крови у 30 обследованных детей, из них 12 с МАРС и кардиоваскулярной патологией, 8 с МАРС без кардиоваскулярной патологии и 10 практически здоровые дети. Установлено, что микроэлементный профиль у детей с МАРС, осложненный кардиоваскулярной патологией, по сравнению с детьми с МАРС без кардиоваскулярной патологии характеризуется снижением концентрации селена (Se) ($p > 0,01$), меди (Cu) ($p > 0,01$), марганца (Mn) ($p > 0,01$) и магния (Mg) ($p < 0,05$) в сыворотке крови (табл. 4).

Таблица 4.

**Показатели содержания микроэлементов в крови
в исследуемых группах**

Группы/ (мкг/г)	Se	Cu	Mn	Mg
Дети с МАРС и КВП (I-группа) (n=12)	0,052±0,015	0,493±0,076	0,0056±0,0009	0,508±0,092
Дети с МАРС без КВП (II –группа)	0,067±0,014	0,592±0,071	0,0073±0,0016	0,585±0,083

(n=8)				
Контрольная группа (III – группа) (n=10)	0,178±0,055	0,918±0,172	0,033±0,035	0,845±0,062
P 1:2	> 0,01	> 0,01	> 0,01	< 0,05
P 1:3	< 0,05	< 0,05	> 0,01	< 0,05
P 2:3	> 0,01	< 0,05	< 0,05	> 0,01

Примечание: P – достоверность между показателями обследованных групп детей

Анализ содержания селена в группах пациентов с МАРС и кардиоваскулярной патологией, а также в контрольной группе показал достоверный дефицит этого микроэлемента ($p < 0,05$). Недостаток селена в организме матери во время беременности повышает риск детской смертности и увеличивает число детей с различными уродствами. Также была выявлена взаимосвязь между дефицитом селена и меди.

Дефицит меди приводит к нарушениям синтеза соединительной ткани, функциональным расстройствам нервной системы, нарушению функции печени, снижению иммунобиологической реактивности, поражению глаз, кроветворных органов, развитию аллергических контактных дерматитов и нарушению костеобразования. Как недостаток, так и избыток меди могут негативно влиять на жизненно важные функции, особенно в период беременности. При анализе содержания меди в разных группах было выявлено, что в обеих группах детей с МАРС наблюдается сравнительный дефицит меди, в то время как показатели в норме остаются относительно стабильными. У детей с МАРС, осложненным кардиоваскулярной патологией, уровень меди был достоверно ($p < 0,05$) ниже, чем в контрольной группе.

О значении магния в развитии соединительнотканых нарушений, в лечении и реабилитации больных с ДТС описано в ряде работ [6, 9]. На

сегодняшний день известно, что ионы магния участвуют в процессах метаболизма соединительной ткани, контролируют нормальное функционирование кардиомиоцита на всех уровнях субклеточных структур, принимают участие в регуляции сократительной функции миокарда. В то же время внутриклеточный дефицит магния увеличивает активность синусового узла, которая укорачивает время атриовентрикулярного проведения, снижает абсолютную рефрактерность и удлиняет рефрактерность относительную, следствием чего может быть развитие разнообразных нарушений ритма. Анализ содержания и динамики уровня магния и марганца показывает, что они аналогичны первым двум микроэлементам и могут служить своеобразным индикатором течения основного процесса с вовлечением в патологический процесс иммунной системы, что свидетельствует об истощении защитных ресурсов и приводит к развитию или отягощению патологического процесса.

Выводы

- Анализ клинико-фенотипических проявлений синдрома дисплазии соединительной ткани у детей с малыми аномалиями развития сердца показал, что дети с МАРС, осложненные кардиоваскулярной патологией, предъявляют жалобы значительно чаще.
- Выявлена высокая частота встречаемости внешних фенотипических маркеров СДСТ и стигм эмбриогенеза. Установлена связь между профилями внешних стигм дисплазии соединительной ткани и малыми аномалиями сердца.
- Наблюдается повышение уровня гидроксипролина в сыворотке крови у детей с МАРС, осложненным кардиоваскулярной патологией, по сравнению с детьми здоровыми.
- Установлены закономерности, отражающие взаимосвязь между клиническими проявлениями заболеваний и минеральным дисбалансом. Определены патогенетические механизмы развития патологического процесса при дисэлементозах у детей. Доказано, что состояние элементного статуса

является важным информативным показателем для оценки тяжести основного заболевания.

Список литературы:

1. В.С. Леднева, И.А. Бавыкина, М.В. Перцева, Д.В. Бавыкин, Л.А. Титова, Е.Д. Припутневич. Методы диагностики костных изменений при дисплазии соединительной ткани у детей (обзор литературы) // ВНМТ. 2024. №4.

2. Котляров В.Л., Калинина М.А., Козловская Г.В., Шимонова Г.Н. Врожденная дисплазия соединительной ткани и малые аномалии развития сердца у детей как фактор риска развития психической патологии. РМЖ. Мать и дитя. 2022; 5(4): с. 346-350. DOI: 10.32364/2618-8430-2022-5-4-346-350.

3. Володин, Н.И., Беляева, Т.П., Сергеева, М.В. Соединительная ткань и малые аномалии сердца: генетическая связь и клинические проявления. *Педиатрия и сердечно-сосудистые заболевания – 2023 г.*, 39(1), с. 59-67.

4. Захарова, А.И., Федорова, Н.П. Малые аномалии развития сердца и их связь с нарушениями соединительных тканей. *Педиатрия – 2020 г.*, 47(5), с. 101-109.

5. Zhang, L., Li, W., Yang, H. The role of hydroxyproline in the diagnosis of connective tissue dysplasia in children with congenital heart defects. *Pediatric Cardiology - 2020*, 41(8), p. 725-734.

6. Foster, D. L., O'Connell, S. J., Hughes, J. M. Hydroxyproline as a biomarker for connective tissue disorders in pediatric patients. *Clinical Biochemistry - 2022*, 58(4), p. 246-252.

7. Ахрарова Ф.М. Роль биохимических маркеров в диагностике дисплазии соединительных тканей у детей. *Российский журнал педиатрии и кардиологии – 2022 г.* 29(2), с. 112-120.

8. Аксенов А.В. Содержание магния в сыворотке крови у детей с малыми аномалиями развития сердца // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020. Т. 65. №4. С. 254.

9. Иванов, А. В., Рогозина, А. Ю. Цинк и магний в патогенезе аномалий развития сердца и соединительных тканей. *Педиатрия и детская кардиология* – 2022. 47(5), р. 68-75.

10. Peterson, R. A., Smith, T. B., Lee, P. K. Biochemical markers in pediatric connective tissue disorders: A review of recent advances. *Journal of Pediatric Biochemistry* - 2021, 60(3), р. 123-134.